

УДК 504.75

**ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ВОЗ В
РАМКАХ ВЛИЯНИЯ ШУМА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА**

**WORLD HEALTH ORGANIZATION RESEARCH ON NOISE POLLUTION
ON HUMAN HEALTH**

©Погоньшева И. А., канд. биолог. наук, доцент

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Лунык И. И., аспирант

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Погоньшев Д. А. канд. биолог. наук, доцент

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Pogonysheva I. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Lunyak I. I., Candidate's degree student

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Pogonyshv D. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. Проблема влияния повышенного шумового фона на здоровье населения является актуальной и значимой в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Увеличение численности населения привело к урбанизации, и в свою очередь шумовое загрязнение стало постоянной составляющей человеческой жизни. В странах Европейского союза ежегодно около 1 миллиона жителей подвержены неблагоприятному воздействию шумового фактора, связанного с транспортом. В Директиве Европейского парламента и Совета Европейского Союза об оценке и регулировании шума окружающей среды и в Пармской декларации по окружающей среде и охране здоровья подчеркивается значимость обновлений рекомендаций по шуму.

Abstract. Increased noise pollution in the European region is considered to be an issue of considerable importance by World Health Organisation. Increase in human population led to increased urbanization which in its turn led to increase in levels of noise pollution. Noise pollution is currently a permanent component of human life in cities. More than 1 million of EU citizens are influenced by noise pollution created by transport. Both Directive of the European Parliament and of the Council relating to the assessment and management of environmental noise and Parma Declaration on Environment and Health emphasise the need to update noise regulation recommendations.

Ключевые слова: шумовое загрязнение, факторы окружающей среды, физические факторы, здоровье и окружающая среда, Европейский регион, Всемирная организация здравоохранения.

Keywords: noise pollution, environmental factors, physical factors, health and environment, EU region, World Health Organisation.

Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 23% смертей в мире (12,6 миллионов в год) обусловлены неблагоприятными факторами окружающей среды. Одним из значимых видов загрязнений окружающей среды является высокий уровень шума. Увеличение численности населения привело к урбанизации, и в свою очередь шумовое загрязнение стало постоянной составляющей человеческой жизни. Защита населения от повышенного шумового фона - это проблема сохранения здоровья и хорошего самочувствия в целом. Шумовое загрязнение во всем мире составляет около 70-75% от общего уровня загрязнения окружающей среды. Каждый пятый житель Европейского региона периодически находится под воздействием ночного шума, неблагоприятно влияющего на функционирование организма [3].

Урбанизация, экономический рост и транспорт являются одними из главных факторов негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Наиболее остро проблема обозначена в мегаполисах. Звуковое напряжение приводит к быстрой утомляемости человека, снижению производительности труда, к соматическим и нервным дисфункциям.

По действующим стандартам, ежегодный среднестатистический уровень ночного шума не должен быть выше 40 децибел, такой уровень характерен для тихих улиц жилых кварталов. Длительное влияние шума, превышающего 55 децибел, характерного для оживленных городских улиц, может стать причиной нарушения сна, появления невротоподобных состояний и дисфункций сердечно-сосудистой системы.

В Руководстве ВОЗ по шуму окружающей среды для Европейского региона шумовой фактор окружающей среды определяется как: «шум от всех источников, кроме шума от источников, связанных с профессиональной деятельностью, и воздействия шума на рабочих местах». Шумовое загрязнение отрицательно влияет на здоровье и благополучие человека, что вызывает беспокойство у населения Европы. Европейское Региональное бюро ВОЗ впервые представило рекомендации для общественного здравоохранения по шумовому загрязнению окружающей среды в 1999 г. Эти рекомендации дополнены и переработаны в Европейском руководстве по контролю ночного шума, опубликованного в 2009 г. [3].

В Директиве Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2002/49/ЕС от 25 июня 2002 г. об оценке и регулировании шума окружающей среды и в Пармской декларации по окружающей среде и охране здоровья (2010 г.) подчеркивается значимость обновлений рекомендаций по шуму [2, 4, 5, 6, 7].

В 2011 г. Всемирная организация здравоохранения (Европейское региональное бюро) и Объединенный исследовательский центр (ОИЦ) Европейской комиссии подготовили отчет «Бремя болезней, обусловленных шумом окружающей среды», в котором представлена количественная оценка утраченных лет здоровой жизни в Европе вследствие воздействия шума окружающей среды [1, 12].

В 2013 г. ВОЗ возобновила процесс обновления «Руководства по шуму окружающей среды», в котором представлены аналитический обзор научной литературы о влиянии шумового загрязнения окружающей среды на здоровье человека и разработки научно-обоснованных рекомендаций для защиты здоровья населения от неблагоприятных последствий шумового фактора.

В физиологии шум является стрессовым фактором. В свою очередь стресс приводит к различным дисфункциям. Особенно сильным оказывается влияние на центральную нервную систему. У людей, чьи дома расположены рядом с оживленными автомагистралями, чаще отмечаются головные боли, повышенное артериальное давление, дисфункции нервной системы и нарушение сна. Есть информация, что периодически или постоянно возникающий шум с уровнем громкости 45 дБА и выше может увеличивать время, необходимое для засыпания, от нескольких минут до 20 и более. Выраженность премоурбидных состояний зависит от продолжительности воздействия шума на организм человека.

В отчете ВОЗ «Бремя болезней, обусловленных шумом окружающей среды», содержится сводка обобщенных доказательств взаимосвязи шумового фактора окружающей среды и конкретных нарушений здоровья человека, включая сердечно-сосудистые и нервные заболевания, когнитивные дисфункции, нарушение сна и слухового анализатора. Для оценки дисфункций инициированных шумовым фактором использовался метод количественной оценки риска. Согласно отчету, в Западной Европе нарушение сна и дисфункции нервной системы вызваны преимущественно шумом дорожного движения, шум занимает второе место после загрязнения воздуха среди факторов риска, связанных с окружающей средой [12]. По данным ВОЗ более тысячи людей в Великобритании умирают раньше времени от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных длительным влиянием шумового загрязнения [8].

По характеру нарушения функций шум классифицируют на следующие группы: препятствующий (мешает языковой взаимосвязи), раздражающий (вызывает нервное напряжение, усталость, снижение работоспособности), вредный (вызывает нарушения органа слуха), травмирующий (нарушает физиологические функции организма). По спектральному составу: низко-, средне- и высокочастотные шумы. По временным характеристикам - постоянные и непостоянные. Непостоянные подразделяются на колеблющиеся, прерывистые и импульсные. По длительности воздействия на организм человека шумовой фактор бывает продолжительным и кратковременным.

Уязвимыми группами населения по возникновению нарушений сна, связанных с воздействием шума, являются дети, пожилые, беременные женщины, люди находящиеся в стрессовых ситуациях и рабочие со сменным графиком или вахтовым режимом труда.

Согласно проведенному исследованию в районе Амстердамского аэропорта (отчет «Transportation noise and cardiovascular risk») было выявлено, что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы чаще принимали лекарства, чем население с такими же дисфункциями проживающее в районах с низким уровнем шума [10]. Было установлено увеличение частоты покупок лекарств в районах с шумовым загрязнением и отсутствие такого роста в районах без шумового воздействия. Это касается приобретения в аптеках лекарств для лечения гипертонической болезни, а также снотворных и седативных препаратов [9]. Более того, была обнаружена тенденция, связанная с изменением правил ночных полетов самолетов и интенсивности автодорожного шума (уменьшение частоты покупок лекарств населением после снижения уровня ночного шума) [11]. В конечном итоге, результаты изучения взаимосвязи приема или приобретения лекарственных препаратов с шумовым загрязнением окружающей среды подтверждают общепринятую гипотезу об усилении риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений сна у людей, подвергающихся воздействию шума.

30 мая 2017 года в Женеве состоялась встреча делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения, где рассматривались вопросы, касающиеся здоровья населения связанные с воздействием факторов окружающей среды. Делегаты решили активизировать меры по предупреждению глухоты и потери слуха. В резолюции Секретариату предлагается подготовить всемирный доклад по дисфункциям слуха, в том числе спровоцированных воздействием шума.

В настоящее время во всем мире 360 миллионов человек страдают потерей слуха и тугоухостью, связанной с воздействиями шума. Половину всех случаев потери слуха можно предотвратить. Для решения этой проблемы ВОЗ собирает и обрабатывает данные и информацию о неблагоприятном влиянии шумового фактора на соматические и функциональные параметры организма человека. Согласно проанализированным ВОЗ данным исследований, проведенных в странах Европы, среди населения в возрасте 12-35 лет почти 50% обследуемых подвергаются воздействию звука небезопасной громкости, и около 40% находятся под воздействием звука потенциально травмирующей громкости. Небезопасный уровень звука - звук громкостью выше 85 дБА в течение восьми часов или 100 дБА в течение 15 минут. Всемирная организация здравоохранения рекомендует установить максимальный допустимый уровень воздействия шума на рабочем месте в 85 дБА в течение восьми часов в день.

В рамках пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья (Парма, Италия, 2010 г.) государствами – членами принята декларация, в которой обозначены меры по снижению влияния шумового фактора на детский контингент населения, в том числе шума персональных электронных устройств, развлекательных мероприятий и транспорта [6].

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) в целях контроля ввела правовые ограничения шума дорожного движения, которые действуют в большинстве развитых стран. Отмечено, что дорожные поверхности также влияют на уровень шума от автомагистрали. Несколько стран Евросоюза инициировали программы по модификации дорожных покрытий в районах, подверженных значительному уровню шума. В настоящее время ведутся переговоры по юридическому ограничению количества шума, создаваемого дорожной поверхностью. Но для того, чтобы эти требования воплотить в жизнь, нужны международные стандарты.

Шумовой фактор окружающей среды продолжает оставаться актуальной проблемой общественного здравоохранения. Новые научные доказательства в рамках влияния шума на здоровье человека побудили ВОЗ к обновлению ранее опубликованных рекомендаций. Необходима также поддержка реализации стратегий, направленных на снижение уровня шума в среде обитания и дальнейшие исследования для оценки изменений в состоянии здоровья населения, связанных с шумовым воздействием.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Копенгаген. Бонн. 2009 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/2xW5rn> (дата обращения: 15.12.2017).
2. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2002/49/ЕС от 25 июня 2002 г. об оценке и регулировании шума окружающей среды Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/71148134/#ixzz51JXwgUqj> (дата обращения: 15.10.2017).

3. Европейское руководство по контролю ночного шума / Night noise guidelines for Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 2009. 207с.
4. Здоровье и окружающая среда в европейском регионе ВОЗ. Создание жизнестойких сообществ и благоприятной окружающей среды / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. 2013. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/ZpKWYL> (дата обращения: 10.12.2017).
5. Мариева Э., Браубах М., Дрмак Д., Король Н., Паунович Е., Застенская И. Краткий обзор текущей деятельности Европейского регионального бюро ВОЗ относительно воздействия шума окружающей среды на здоровье // Гигиена и санитария. 2014. №5. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/692Zg5> (дата обращения: 15.12.2017).
6. Пармская декларация по окружающей среде и охране здоровья. 2010. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/awKUbm> (дата обращения: 14.11.2017)
7. Рахманин Ю. А., Синицына О. О. Состояние и актуализация задач по совершенствованию научно-методологических и нормативно-правовых основ в области экологии человека и гигиены окружающей среды // Гигиена и санитария. 2013. №5. С. 4-10.
8. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders. Diagnostic and coding manual [Международная классификация расстройств сна. Руководство по диагностике и кодированию]. 2nd edition. Westchester, Illinois. 2005.
9. Knipschild P., Medical V. Effects of aircraft noise: community cardiovascular survey. International Archives of Occupational and Environmental Health. 1977. С. 185–190.
10. Lercher P. Auswirkungen des Straßenverkehrs auf Lebensqualität und Gesundheit. Transitverkehrs-Studie. Teil I. Amt der Tiroler Landesregierung, Landesbaudirektion, Landessanitätsabteilung. Innsbruck. 1992.
11. Öhrström E. Long-term effects in terms of psychosocial wellbeing, annoyance and sleep disturbance in areas exposed to high levels of road traffic noise. Health Council of the Netherlands, The Hague. 1993.
12. WHO Regional Office for Europe. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. 2011. Available at: [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/iES4Yb> (дата обращения: 15.12.2017).

References:

1. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. Kopenhagen. Bonn. 2009 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/2xW5rn> (data obrashcheniya: 15.12.2017).
2. Direktiva Evropeiskogo parlamenta i Soveta Evropeiskogo Soyuzа 2002/49/ES ot 25 iyunya 2002 g. ob otsenke i regulirovanii shuma okruzhayushchei sredy. Sistema GARANT [Elektronnyi resurs]. URL: <http://base.garant.ru/71148134/#ixzz51JXwgUqj> (data obrashcheniya: 15.10.2017).
3. Evropeiskoe rukovodstvo po kontrolyu nochnogo shuma / Night noise guidelines for Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 2009. 207s.
4. Zdorov'e i okruzhayushchaya sreda v evropeiskom regione VOZ. Sozdanie zhiznestoikikh soobshchestv i blagopriyatnoi okruzhayushchei sredy / Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. 2013. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/ZpKWYL> (data obrashcheniya: 10.12.2017).

5. Marieva E., Braubakh M., Drmak D., Korol' N., Paunovik E., Zastenskaya I. Kratkii obzor tekushchei deyatel'nosti Evropeiskogo regional'nogo byuro VOZ otnositel'no vozdeistviya shuma okruzhayushchei sredy na zdorov'e // *Gigiena i sanitariya*. 2014. №5. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/692Zg5> (data obrashcheniya: 15.12.2017).
6. Parmskaya deklaratsiya po okruzhayushchei srede i okhrane zdorov'ya. 2010. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/awKUbm> (data obrashcheniya: 14.11.2017)
7. Rakhmanin Yu. A., Sinitsyna O. O. Sostoyanie i aktualizatsiya zadach po sovershenstvovaniyu nauchno-metodologicheskikh i normativno-pravovykh osnov v oblasti ekologii cheloveka i gigieny okruzhayushchei sredy // *Gigiena i sanitariya*. 2013. №5. S. 4-10
8. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders. Diagnostics and coding manual [Mezhdunarodnaya klassifikatsiya rasstroistv sna. Rukovodstvo po diagnostike i kodirovaniyu]. 2nd edition. Westchester, Illinois. 2005.
9. Knipschild P., Medisal V. Effects of aircraft noise: community cardiovascular survey. *International Archives of Occupational and Environmental Health*. 1977. S. 185–190.
10. Lersher P. Auswirkungen des Straßenverkehrs auf Lebensqualität und Gesundheit. Transitverkehrs-Studie. Teil I. Amt der Tiroler Landesregierung, Landesbaudirektion, Landessanitätsabteilung. Innsbruck. 1992.
11. Öhrström E. Long-term effects in terms of psychosocial wellbeing, annoyance and sleep disturbance in areas exposed to high levels of road traffic noise. Health Council of the Netherlands, The Hague. 1993.
12. WHO Regional Office for Europe. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. 2011. Available at: [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/iES4Yb> (data obrashcheniya: 15.12.2017).